

MONOGRAFIA FINAL
CARRERA DE ENDOCRINOLOGÍA
Universidad de Buenos Aires

“TERAPIA ANDROGÉNICA Y SU IMPACTO EN LA SALUD SEXUAL DE
LA MUJER POSTMENOPÁUSICA”

Dr. Jorge Nicolas Muñoz Domínguez

Hospital Central De San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”

jonmudo40@gmail.com

Tutora: Dra. Tamara Urbini
Colaboración: Dra. Silvana Bostico

Buenos Aires, Argentina
Noviembre 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
DESARROLLO DEL TEMA.....	3
SÍNTESIS DE LOS ANDRÓGENOS EN LA CORTEZA SUPRARRENAL.....	3
REGULACIÓN DE LOS ANDRÓGENOS EN LAS GLÁNDULA ADRENALES.	5
SÍNTESIS DE LOS ANDRÓGENOS EN LOS OVARIOS.....	5
CONVERSIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDRÓGENOS	9
PAPEL FISIOLÓGICO DE LOS ANDRÓGENOS EN LA MUJER	10
• Adrenarquia	
• Edad fértil	
FISIOLOGÍA DE LA MENOPAUSIA.....	11
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA PERIMENOPAUSIA Y MENOPAUSIA.	12
IMPACTO EN LA SALUD A LARGO PLAZO.....	13
MÉTODOS DE DETECCIÓN DE LA TESTOSTERONA	15
TRASTORNOS DEL DESEO SEXUAL EN LA MUJER	15
• Trastorno del deseo sexual hipoactivo	
TRATAMIENTO DEL DESEO SEXUAL HIPOACTIVO.....	18
TESTOSTERONA	18
DHEA	22
TERAPIA NO HORMONAL PARA EL TDSH	24
CONCLUSIONES.....	25
BIBLIOGRAFÍA.....	26

INTRODUCCIÓN

El término *andrógeno* proviene del griego *aner* (varón) y *genes* (generar). La testosterona (T) ha sido tema de interés desde la antigüedad, muchas culturas creían que la fuerza física del hombre joven, su potencia sexual, apariencia masculina y la capacidad de lucha se encontraba en los testículos y que descendía en la vejez.

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se llevaron a cabo trasplantes testiculares a gallos capones para demostrar estas ideas sin llegar a concluir el trabajo. Entre 1920 y 1927, Fred Conrad Koch y colaboradores obtuvieron el primer extracto activo de testículos de toro que fue administrado de forma parenteral a gallos, rata y cerdos castrados y lograron recuperar los rasgos de machos a estos animales. Por otro lado, el descubrimiento de la estructura de los anillos esteroidales, realizado por Wieland y Windaus entre 1920 y 1930, permitió comprender la base química de estas hormonas (1).

En 1929, Doisy y Butenandt aislaron la estrona (E1) de la orina de mujeres embarazadas, hormona sexual femenina que se puede transformar en estradiol (E2), cuyo hecho facilitó su manipulación y síntesis química de esteroides, fue usada en la década 1930-1940 como terapia estrogénica incluso en la menopausia. Dos años más tarde, Butenandt obtuvo androsterona en forma pura, derivado de la degradación de la T y la dihidrotestosterona (DHT) con actividad androgénica muy débil; sirvió como modelo para entender la estructura y la función de las hormonas sexuales masculinas y abrió el camino para el descubrimiento de la T. En 1934, Laqueur aisló la T, mientras que Butenandt y, de manera independiente, Ruzicka, identificaron su estructura y lograron sintetizar parcialmente, abriendo la posibilidad de desarrollar múltiples derivados mediante técnicas químicas de oxidación y reducción (1).

Desde entonces, el conocimiento sobre los andrógenos se ha ampliado, pasando de un interés centrado en la fisiología masculina a la comprensión de su papel clave en la salud femenina. En la mujer, tanto los estrógenos como los andrógenos participan en procesos esenciales como la regulación de la función sexual, el mantenimiento de la masa ósea, el equilibrio neuroendocrino y la preservación de determinadas funciones cognitivas.

Se estima que entre un 20 % y un 40 % de las mujeres posmenopáusicas presentan síntomas relacionados con la deficiencia estrogénica y androgénica, incluyendo disminución del deseo sexual, fatiga persistente, pérdida de masa muscular y alteraciones en el estado de ánimo. Estos cambios no solo afectan la esfera personal, sino que repercuten en las relaciones interpersonales y en el rendimiento laboral, generando un impacto socioeconómico relevante por el aumento de consultas médicas, reducción de la productividad y mayor demanda de tratamientos de soporte (2)(3)

En este contexto, la terapia androgénica ha despertado interés como alternativa para mejorar la calidad de vida en esta etapa (3).

La presente monografía revisa la historia, la fisiología, síntesis y regulación de los andrógenos, así como su papel en la salud sexual femenina y las consecuencias de su disminución en la posmenopausia. Además, se analizan las evidencias científicas sobre el uso de terapia androgénica en mujeres posmenopáusicas con el objetivo de ofrecer una visión actualizada que contribuya al conocimiento y comprensión de este abordaje clínico.

DESARROLLO DEL TEMA

SÍNTESIS DE LOS ANDRÓGENOS EN LA CORTEZA SUPRARRENAL

Las glándulas suprarrenales (GSR), localizadas sobre el polo superior de ambos riñones, pesan aproximadamente 4 g y miden cerca de 5 cm de largo, 2 cm de ancho y 1 cm de espesor. Presentan dos regiones funcionalmente diferenciadas: la corteza suprarrenal (CS), responsable de la producción de esteroides, y la médula suprarrenal (MS), encargada de la síntesis de catecolaminas (4).

La corteza se divide en tres zonas:

- **Zona glomerular (ZG):** capa más externa, representa alrededor del 15 % de la corteza y secreta mineralocorticoides, como aldosterona y desoxicorticosterona.
- **Zona fascicular (ZF):** ocupa el 75 % de la corteza y produce glucocorticoides, principalmente cortisol y corticosterona.
- **Zona reticular (ZR):** capa más interna, adyacente a la médula, especializada en la producción de precursores de andrógenos, como la dehidroepiandrosterona (DHEA), su forma sulfatada (DHEA-S) y la androstenediona (A4). (4)

Desde el punto de vista bioquímico, todos los esteroides derivan del ciclopentanoperhidrofenantreno, estructura base formada por cuatro anillos fusionados y diecisiete átomos de carbono. Las variaciones en la longitud de la cadena lateral y la presencia de grupos metilo, carbonilo o hidroxilo determinan las distintas moléculas esteroides (Figuras 1.0). (4)

El colesterol, precursor de todas estas hormonas, proviene en un 80 % de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y en menor proporción de lipoproteínas de alta densidad (HDL). Su captación está mediada por proteínas reguladoras de elementos esteroides (SREBPs por sus siglas en inglés). Posteriormente, la proteína reguladora aguda esteroideogénica (StAR por sus siglas en inglés) transfiere el colesterol a la membrana mitocondrial interna, donde la enzima colesterol 20,22 desmolasa (CYP11A1) cataliza la conversión a pregnenolona. A partir de esta molécula, una cascada enzimática como la 3 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 (HSD3B2), 21-hidroxilasa (CYP21A2), 11 β -hidroxilasa (CYP11B1), Aldosterona sintasa (CYP11B2), 17 α -hidroxilasa (CYP17A1), 17 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa (HSD17B), Sulfotransferasa (SULT 2A1), sintetiza, entre otras hormonas, DHEA, DHEA-S, A4, T y E2 (4,5).

En mujeres adultas, la corteza suprarrenal contribuye con aproximadamente 90% de la DHEA, el 100% de DHEA-S circulantes, alrededor del 50 % de A4 y el 25% de T plasmática total.

Esta producción varía a lo largo de la vida: es baja en la infancia, aumenta de forma notable en la adrenarquia (6-8 años), alcanza su pico en la edad adulta temprana y desciende progresivamente con la edad y, de forma más marcada, tras la menopausia.

Figura 1. Estructuras químicas de los diferentes esteroides. *Adaptado de Mizrachi de Bernal M. (3)*

Figura 2. Biosíntesis de andrógenos en la mujer. *Adaptado de Bulun SE. (5)*

REGULACIÓN DE LOS ANDRÓGENOS EN LAS GLÁNDULA ADRENALES

Existen factores hipotalámicos que regulan la actividad de la hipófisis anterior, entre ellos el factor liberador de corticotropina (CRH) y la vasopresina. El CRH es producido por las células parvocelulares del núcleo paraventricular hipotalámico, cuyas proyecciones alcanzan la eminencia media. Desde allí, la hormona se libera hacia la circulación portal hipofisaria y llega a la adenohipófisis, donde estimula la síntesis y liberación de corticotropina (ACTH) (4).

La vasopresina, sintetizada junto con CRH, potencia la acción de este último, aunque también puede actuar de manera directa, pero con menor intensidad (4).

Existen otros secretagogos de la ACTH, como la angiotensina II, las colecistocininas, el factor natriurético auricular y diversos péptidos vasoactivos. Éstos modulan la liberación de CRH y, en consecuencia, la producción de la ACTH (4).

La ACTH regula la ZF y ZR de la GSR. Se une a receptores de superficie acoplados a proteína G, promoviendo su activación. Este proceso incrementa la actividad de las quinasas proteicas dependientes de adenosín monofosfato cíclico, que fosforilan múltiples enzimas esteroideas, acelerando así la síntesis y liberación de glucocorticoides y andrógenos. Por lo tanto, la secreción de andrógenos ocurre de manera paralela a la del cortisol. Las concentraciones plasmáticas de DHEA, A4 y T se ajustan estrechamente al ritmo circadiano del cortisol plasmático. La DHEA-S no muestra un ritmo circadiano debido a su vida media más larga.(4)

Además de la ACTH, diversas señales endocrinas actúan como co-reguladoras de la secreción de andrógenos suprarrenales, entre ellas la prolactina (PRL), estrógenos, factor de crecimiento epidérmico, prostaglandinas, angiotensina, GH, gonadotropinas, β -lipotropina y β -endorfina. Algunos autores demostraron la presencia de receptores de PRL en la GSR humana y propusieron un efecto directo de la PRL sobre la esteroidogénesis, especialmente pertinente en la hiperprolactinemia. Existe evidencia documentada que la hiperprolactinemia aumenta los andrógenos producidos por la ZR, fenómeno que revirtieron al disminuir la PRL con agonistas dopaminérgicos; y en mujeres con prolactinomas existe la correlación entre los niveles de PRL y DHEA-S. Otros autores, describieron la identificación de receptores de hormona luteinizante (LH) y de gonadotropina coriónica humana (hCG) en ZR y ZF, cuyas células portadoras de estos receptores fueron positivas para enzimas esteroidogénicas, lo que indica que los receptores podrían estar acoplados a la secreción de DHEA-S. (6)

SÍNTESIS DE LOS ANDRÓGENOS EN LOS OVARIOS

Los ovarios humanos adultos son órganos de forma ovalada que miden aproximadamente entre 2–5 cm de longitud, 1,5–3 cm de ancho y 0,5–1,5 cm de grosor. Se localizan próximos a la pared pélvica posterior y lateral, unidos a la superficie posterior del ligamento ancho mediante un pliegue peritoneal denominado mesoovario. (5) (7)

Desde el punto de vista estructural, se distinguen tres regiones principales:

- Corteza: contiene el epitelio germinal superficial y los folículos.
- Médula central: formada por estroma.
- Hilio: situado en el punto de unión del ovario con el mesoovario; alberga vasos

sanguíneos, nervios y células hiliares, las cuales pueden activarse durante la esteroidogénesis o generar tumores secretores de andrógenos, con características similares a las células de Leydig (5) (7).

La túnica albugínea, también denominada epitelio germinal, constituye la capa más externa de la corteza. Por debajo de esta, se encuentra la corteza interna, donde se localizan los folículos con los ovocitos, inmersos en tejido estromal. Dicho estroma está compuesto por tejido conjuntivo y células intersticiales derivadas de células mesenquimatosas, capaces de responder a LH y hCG mediante la producción de androstenediona (7).

Figura 3. Anatomía y cambios funcionales en el ovario adulto durante un ciclo ovárico. *Adaptado de Bulun SE. (5)*

La síntesis de andrógenos en los ovarios comienza con la captación de colesterol por la célula, seguido de su internalización hacia la mitocondria mediante la proteína STAR, siendo especialmente relevante el papel de la isoforma STAR 4. Una vez en el interior mitocondrial, el colesterol se transforma en pregnenolona, que constituye el precursor básico para la síntesis de esteroides. Desde la pregnenolona, los esteroides pueden sintetizarse a través de dos vías principales: la vía delta-4 y la vía delta-5.

En este proceso, la pregnenolona puede ser convertida en progesterona y posteriormente en 17-hidroxiprogesterona (vía delta-4), o en 17-hidroxipregnenolona y luego en DHEA (vía delta-5)

La 17-hidroxiprogesterona y la DHEA son precursores de la A4 y T. Luego, estas se transforman en estrógenos (E1 y E2) mediante aromatización en las células de la granulosa, proceso facilitado por la interacción entre células de la teca y granulosa durante la fase folicular del ciclo ovárico. (8)

Figura 4. Esteroidogénesis ovárica, *Adaptado de Fritz M, Speroff L. (8)*

En este sistema especializado:

- Las células de la teca, estimuladas por la LH, producen A4 y T.
- Estas células no poseen aromatasa, indispensable para convertir andrógenos en estrógenos.
- Los andrógenos difundidos alcanzan las células de la granulosa, que sí presentan aromatasa y, bajo estimulación de la hormona foliculoestimulante (FSH), transforman la A4 en E1 y la T en E2.

Este fenómeno se conoce como la teoría de las dos células y dos gonadotropinas. (7) (9)

Figura 5. Teoría de las dos células y de las dos gonadotropinas. *Adaptado de Fritz M, Speroff L. (8)*

Una vez concluido el proceso ovulatorio y con la disminución de la concentración de FSH, los folículos pierden la capacidad de aromatizar y comienzan a acumular andrógenos. El exceso se metaboliza hacia compuestos 5 alfa reducidos como la DHT lo que favorece la atresia folicular. (9)

Características	Corteza adrenal	Ovario
Principales andrógenos sintetizados.	DHEA, DHEAS, A4 y T.	A4, T.
Enzimas claves.	CYP11A1, CYP17A1, HSD3B2, SULT2A1.	CYP17A1, HSD3B2, HSD17B, Aromatasa (en células de la granulosa).
Producción relativa en mujeres adultas.	A4 50%, DHEA / DHEAS 90%/100% T 25%	A4 50%, T 25%
Variaciones a lo largo de la vida.	Incremento progresivo desde la adrenarquia (6-8 años), pico máximo en edad adulta temprana, declive gradual con la edad.	Producción mínima en la infancia, aumenta con la menarquia, ciclos ovulatorios en edad fértil, declive abrupto tras menopausia.

Tabla 1. Comparación de andrógenos en la corteza suprarrenal y en los ovarios. Fuente: elaboración propia.

CONVERSIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDRÓGENOS

Se estima que la secreción ovárica directa representa aproximadamente un tercio de la producción total de T, mientras que el resto proviene de la conversión periférica de A4 en tejidos extragonadales, como el tejido adiposo, GSR y la piel. (9)

La DHEA se puede convertir en DHEA-S por la SULT 2A1. Esta enzima se expresa en gran medida en la corteza suprarrenal y cataliza esta conversión a DHEAS, la cual tiene una vida media más larga y una mayor depuración en comparación con la DHEA. Las concentraciones de DHEA-S se mantienen mediante las acciones combinadas de SULT 2A1 y 3'-fosfoadenosina-5'fosfosulfato (PAPS). La vía de sulfatación en la conversión de DHEA a DHEA-S, requiere de PAPS, que es producido por las isoformas PAPSS1 y PAPSS2 y posteriormente la interacción con la enzima SULT 2A1. En consecuencia, una deficiencia de estos dos mecanismos conlleva a un déficit de DHEA-S, más disponibilidad de DHEA para conversión a A4 y T, generando un cuadro de exceso de andrógenos. (10)

La A4 se sintetiza a partir de la DHEA y esta A4 circulante constituye el principal precursor para la formación de T, proceso catalizado por la HSD17 β presente en diversos tejidos periféricos. (9)

Posteriormente, la T puede transformarse en DHT mediante la acción de la 5 α -reductasa, enzima localizada en el hígado donde contribuye a la producción sistémica de DHT, así como en fibroblastos cutáneos y folículos pilosos sexuales. En estos últimos, la DHT desempeña un papel clave en el aumento del tamaño del clítoris y en la aparición de hirsutismo, manifestaciones que pueden asociarse a estados patológicos como el síndrome de ovario poliquístico o tumores productores de andrógenos. (9)

Figura 6. Biosíntesis de DHEA. La utilización de la DHEA como precursor de hormonas sexuales en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas: una descripción general. Diferencias enzimáticas y repercusión clínica. *Adaptado de Tang, J y col. (10)*

La actividad de las enzimas involucradas en el metabolismo de los andrógenos varía según el tejido, lo que influye directamente en la respuesta clínica:

- Alta actividad de 5 α -reductasa en piel y folículos pilosos genera mayor conversión local de T a DHT, con aumento de la acción androgénica y desarrollo de hirsutismo.
- Elevada expresión de HSD17 β en tejido adiposo y músculo conlleva al incremento de la conversión de A4 a T, potenciando sus efectos.
- Ausencia o baja actividad de aromatasa en piel y folículos reduce la conversión de andrógenos en estrógenos, perpetuando el predominio de acción androgénica.

Tanto la T como la DHT ejercen su acción directa al unirse a los receptores de andrógenos (RA), mientras que la A4 carece de esta capacidad. La DHEA y el DHEA-S, considerados esteroides biológicamente inactivos, se denominan pre andrógenos y actúan como precursores en la síntesis de T. (11)

En mujeres en edad reproductiva, las tasas de producción diaria estimadas son:

- DHEA-S: 3,5–20 mg
- DHEA: 8 mg
- A4: 3–6 mg
- T: 100–300 μ g
- DHT: 4,3–12,5 mg (11)

La T circula principalmente unida a la globulina fijadora de esteroides sexuales (SHBG, por sus siglas en inglés) y, en menor proporción, a la albúmina, con porcentajes aproximados del 66 % y 33 %, respectivamente, en mujeres no embarazadas. En consecuencia, la fracción de T libre representa únicamente entre el 1 % y el 2 % del total circulante. (11)

PAPEL FISIOLÓGICO DE LOS ANDRÓGENOS EN LA MUJER

ADRENARQUIA

Las concentraciones de T comienzan a incrementarse por primera vez en las niñas entre los 6 y 8 años de edad, coincidiendo con la maduración de la ZR de la GSR.

Este proceso conlleva un aumento en la producción de DHEA y DHEA-S, marcando el inicio de la adrenarquia. Esta etapa se caracteriza por la aparición de vello púbico y axilar, el incremento de la secreción sebácea que produce piel grasosa, la aparición de acné y la transpiración axilar con olor característico. (12)

EDAD FÉRTIL

La producción cíclica de T por los ovarios se inicia con el comienzo de la ovulación, durante la primera menstruación (menarquia). Sus concentraciones alcanzan un pico máximo a la mitad del ciclo y se mantienen elevadas durante la fase lútea. Este aumento provoca un incremento transitorio de los niveles de andrógenos, lo que favorece el aumento de la libido como mecanismo biológico orientado a la conservación de la especie. (13)(9)

La acción de los andrógenos depende tanto de la concentración de receptores específicos en los tejidos diana como de la presencia y actividad de las enzimas 5- α -reductasa y aromatasa. Estas enzimas convierten la T en DHT o en los compuestos A4 y E2, respectivamente. (11)

Diversos estudios han demostrado asociaciones consistentes entre los andrógenos y la función sexual femenina, así como efectos en la mucosa vaginal, donde se han identificado

RA en la mucosa, submucosa, estroma, músculo liso y endotelio vascular, cuya densidad disminuye con la edad. En concentraciones fisiológicas, la T ejerce efectos beneficiosos sobre el tono vasomotor, la función endotelial y la resistencia vascular periférica, gracias a su acción directa sobre la pared de los vasos sanguíneos, mejorando la función arterial y favoreciendo la vasodilatación de la arteria braquial (13).

Asimismo, la T ha demostrado en forma experimental tener propiedades neuroprotectoras y acciones antiinflamatorias en el sistema nervioso central. Protege frente al estrés oxidativo, la apoptosis inducida por la privación de suero y la toxicidad del amiloide β soluble (A β), proteína implicada en trastornos neurodegenerativos (13).

En el sistema esquelético, los andrógenos ejercen efectos relevantes debido a la expresión de RA en osteoblastos y osteocitos. Estos efectos parecen estar mediados, en parte, por su aromatización a estrógenos, lo que contribuye al mantenimiento de una adecuada densidad mineral ósea en las mujeres (13).

FISIOLOGÍA DE LA MENOPAUSIA

La menopausia se define como el cese permanente de la menstruación, confirmado tras un período de doce meses consecutivos de amenorrea, consecuencia de la pérdida irreversible de diversas funciones ováricas, entre ellas la ovulación y la producción de estrógenos. Este estado también puede ser inducido por ooforectomía o por la ablación iatrogénica de la función ovárica (14) (15) (16) (17).

La transición menopáusica, también denominada perimenopausia o climaterio, corresponde al periodo entre la menstruación regular y la menopausia. Puede prolongarse durante cinco años o más, con una duración variable según la mujer. (14).

Los ovocitos experimentan un proceso de atresia a lo largo de la vida de la mujer. La cantidad y calidad de los folículos presenta un descenso crítico aproximadamente entre los 20 y 25 años posteriores a la menarquia. Esta disminución folicular conlleva a la pérdida progresiva de la sensibilidad ovárica a la estimulación por gonadotropinas (14).

La edad media de la menopausia natural es alrededor de los 51 años, con un rango entre los 43 y 57 años. Su inicio parece estar determinado, en parte, por factores genéticos. Además, factores ambientales y estilos de vida como el consumo de tabaco o alcohol, pueden adelantar o retrasar este proceso (7) (14).

Durante la perimenopausia, se evidencian cambios a nivel hipotalámico.

- Comienza a verse una falta de sincronía en la secreción de GnRH, lo que provoca una reducción del pico de LH en el medio del ciclo, a pesar del aumento de sus niveles. A medida que progresa el agotamiento folicular se produce:

- Aumento de los niveles de FSH para estimular la actividad folicular.

- Disminución de la secreción de inhibina B.

- Los niveles de E2 fluctúan y disminuyen como resultado de la reducción del número de folículos ováricos y la reducción de la función folicular, lo que puede causar ciclos anovulatorios.

En la etapa más temprana de la menopausia, no hay grandes cambios en los niveles de andrógenos y con el descenso de los estrógenos, se genera una ratio a favor de los andrógenos que puede generar un cuadro de hiperandrogenismo transitorio. (14)

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA PERIMENOPAUSIA Y MENOPAUSIA

Se ha reportado que el 80 al 90% de las mujeres que atraviesan la perimenopausia y la menopausia presentan síntomas y que un tercio de ellas los manifiestan como severos, que alteran su calidad de vida. La intensidad de los mismos puede variar entre diferentes pacientes y razas. Cuando la menopausia es quirúrgica, el cuadro es de inicio más súbito e intenso que en caso de la menopausia natural.

TIPO DE SÍNTOMA	EJEMPLO DE COMO LO DESCRIBE
PSICOLÓGICOS - COGNITIVOS	Depresión Ansiedad Alteración del patrón de sueño Insomnio
VASOMOTORES	Sudoración nocturna Sofocos
UROGENITAL	Dispareunia Disminución de la libido Sequedad vaginal Atrofia vulvovaginal Infecciones urinarias frecuentes Poliuria – nocturia Urgencia e incontinencia
OTROS	Reducción de la energía Palpitaciones Aumento de las migrañas Cefaleas mialgias y dolores articulares

Tabla 2. Síntomas de menopausia más frecuentes. *Adaptado de Gatenby Ch y col. (14)*

La pérdida estrogénica incrementa los efectos de la senescencia sobre la función cognitiva y contribuye a procesos neurodegenerativos. Se observa un hipometabolismo en zonas que expresan receptores estrogénicos como la corteza prefrontal, el hipocampo, lóbulo temporal y la corteza cingulada posterior. Esto se traduce en una mayor incidencia de problemas de memoria, confusión mental, dificultad para encontrar palabras, cambios en el estado de ánimo y síntomas de ansiedad. Las alteraciones del patrón de sueño e insomnio en la menopausia responden a una disfunción en el hipotálamo. (14) (18) (19)

Los síntomas vasomotores, como sofocos y sudoraciones nocturnas, ocurren en aproximadamente el 75% de las mujeres. Pueden iniciarse antes que los cambios hormonales sean evidentes y prolongarse hasta 15 años luego de iniciada la transición menopausia. Se cree que el sofoco se produce por una compresión de la zona termoneutral hipotalámica. También se atribuyen como causas de estos síntomas a otras regiones del cerebro (corteza insular, de la língula y del giro frontal). Los sofocos se caracterizan por un enrojecimiento súbito de la piel en la cabeza, el cuello y el pecho, acompañado de una intensa sensación de calor corporal, palpitaciones, ansiedad, alteraciones del sueño, irritabilidad y sudoración profusa. (Figura 7). (14) (15) (18)

Figura 7. Funciones neurológicas afectadas por la perimenopausia. Regiones del cerebro y sus correspondientes funciones, proveen un mapa de circuitos neuronales regulados por los estrógenos. *Adaptado de Brinton R y col (18)*

El síndrome genitourinario de la menopausia es otra manifestación frecuente, cuya fisiopatología se explica por la alta concentración de receptores de estrógenos en la vagina, la uretra y el trigono vesical. La disminución estrogénica durante esta etapa conduce a atrofia urogenital. La vulva atrófica pierde la mayor parte del colágeno, tejido adiposo y capacidad de retención de agua, volviéndose aplanada y delgada. Aunque las glándulas sebáceas permanecen íntegras, su producción disminuye, lo que provoca sequedad vaginal. También se observa acortamiento y estrechamiento de la vagina, con pérdida de elasticidad, lo que hace que la dispareunia sea el síntoma más común. La deficiencia de estrógeno en la uretra y la vejiga se asocia con aumento en la frecuencia y urgencia urinarias, así como con disuria (14).

IMPACTO EN LA SALUD A LARGO PLAZO

Tras la menopausia, la deficiencia de estrógenos impacta negativamente en el metabolismo del tejido conectivo en articulaciones, matriz ósea, piel, discos intervertebrales y otras estructuras, favoreciendo la aparición de dolor articular y osteoporosis. La pérdida de estrógeno aumenta la actividad de los osteoclastos en el hueso trabecular, lo que acelera la degradación ósea, reduce la actividad de los osteoblastos, y disminución del remodelado óseo con susceptibilidad a fracturas (14) (19).

En cuanto a la salud cardiovascular, la disminución de los estrógenos endógenos en la menopausia elimina su efecto protector sobre el sistema vascular, el cual incluye la relajación del músculo liso vascular, la reducción de la inflamación, la disminución de LDL y el aumento de HDL. Como consecuencia de la disfunción endotelial, potencialmente se incrementa el riesgo de HTA, placas de ateromas y aumento del riesgo cardiovascular que

es mayor cuanto más temprana es la menopausia. Hay 10% más de riesgo de infarto fatal y muertes por todas las causas. (14).

Los niveles fluctuantes de estrógenos en la transición menopáusica y bajos en la menopausia, también repercuten negativamente en el bienestar general y sexual. En el sistema nervioso central, se altera la activación de áreas cerebrales implicadas en la excitación sexual reflejando la conexión neurobiológica entre la menopausia y la reducción del deseo sexual (20) (21) (22).

Los estrógenos estimulan diversos sistemas de neurotransmisores en áreas del cerebro relacionadas con el comportamiento sexual, incluyendo la transmisión dopaminérgica (20) (23).

En cuanto a la sexualidad, aunque tradicionalmente los estudios se han enfocado en la deficiencia de estrógenos y su reemplazo, en los últimos años se atribuyen a los andrógenos funciones claves de la salud sexual femenina. Estrógenos y andrógenos ejercen un efecto sinérgico en la respuesta sexual, promoviendo el deseo mediante una compleja red de neurotransmisores y el equilibrio entre señales excitatorias e inhibitorias (20) (21).

Entre las estructuras moduladas por los andrógenos relacionadas con la actividad sexual femenina se encuentran: el hipotálamo (núcleo ventromedial y preóptico medial), que regula el deseo sexual y las conductas reproductivas; la amígdala, que procesa estímulos emocionales y sexuales; la corteza orbitofrontal y prefrontal ventromedial, implicada en la toma de decisiones relacionadas con la recompensa sexual y la motivación; el hipocampo, que modula el aprendizaje asociativo sexual; el núcleo accumbens, asociado con la recompensa dopaminérgica; y la corteza cingulada anterior, vinculada con la experiencia subjetiva del deseo y la excitación (24)(25)(26)(27)(29)(30).

Los andrógenos sintetizados de novo en el cerebro o procedentes de las GSR y ovarios, actúan sobre el sistema neuronal mediante receptores genómicos y no genómicos, regulando diversas vías de señalización y expresión génica. Se sabe que el E2 tiene efectos neuroprotectores pero también se ha determinado que la señalización androgénica en concentraciones fisiológicas (sin metabolismo a estrógenos) también es neuroprotectora. El efecto apoptótico inducido en neuronas humanas cultivadas se reduce cuando se co-cultivan con T y un inhibidor de la aromatasa, y también cuando se co-cultivan con el andrógeno no aromatizable mibolona, lo que sugiere que el metabolismo de la T a E2 no es necesario por sus efectos neuroprotectores. (23) (24) (25) (27) (31).

El transportador de serotonina (SERT), encargado de captarla en el espacio sináptico y regular su efecto inhibitorio sobre la libido y la excitación femenina, puede verse modulado por los niveles de andrógenos. Estudios en modelos animales y humanos han demostrado que los andrógenos, dependiendo de la dosis, pueden aumentar o disminuir los niveles de serotonina bioactiva, al modificar la expresión del SERT en áreas específicas, lo que puede mejorar o inhibir el deseo sexual (12) (27) (29) (32).

La disminución de andrógenos durante la menopausia se asocia con menor excitación sexual y cambios en la esfera cognitiva. Revisiones sistemáticas han concluido que la deficiencia androgénica puede contribuir a la reducción del deseo sexual y al deterioro del bienestar general en mujeres menopáusicas (33).

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE LA TESTOSTERONA

Actualmente, no existen criterios bioquímicos para diagnosticar la deficiencia de andrógenos en las mujeres. Un bajo nivel de T sérica no se correlaciona con un bajo deseo o función sexual. Estudios que evalúan las concentraciones de esteroides sexuales en mujeres eumenorreicas premenopáusicas y mujeres posmenopáusicas no mostraron asociaciones entre las concentraciones de esteroides sexuales y el grado de deseo sexual. (34)

El método más preciso para medir la T en sangre es la cromatografía líquida con espectrometría de masa en tándem (LCMS por sus siglas en inglés), para identificarla de otro esteroide y además cuantificar con alta precisión en mujeres posmenopáusicas donde los niveles son bastante bajos; por otro lado, los inmunoensayos directos simplificados, los más utilizados, son útiles cuando hay concentraciones altas o superan los 3.5 nmol/L. Los rangos de referencia varían según el método de ensayo y la edad. Aún no definen valores 'normales' porque no existe un punto de corte relacionado con anomalía clínica. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han establecido un programa para estandarizar y mejorar la medición de hormonas esteroideas, se han asociado para establecer rangos de referencia posmenopáusicos para T y E2 con LCMS. (35, 36)

Algunos autores han propuesto la identificación y cuantificación de T libre en saliva por medio de LCMS ya que los esteroides se difunden pasivamente desde el plasma sin la HSBG, pero sigue siendo limitada por los desafíos asociados con la preparación de muestras. (37)

Los niveles de andrógenos en sangre no revelan el nivel tisular, su acción a nivel celular es más compleja de lo que sugieren las simples mediciones en sangre. Los niveles en los tejidos se ven influenciados por varios factores, como:

- La unión de la T circulante a proteínas: las variaciones en los niveles de SHBG, causadas por diversos factores, pueden alterar significativamente la cantidad de T libre disponible para los tejidos, incluso si la T total se mantiene estable. Por lo tanto, una medición total no es un indicador fiable de la actividad androgénica real a nivel celular
- La producción local en el interior de las células a partir de precursores como la DHEA (producción intracrina): Algunos tejidos pueden producir andrógenos potentes como la DHT a partir de precursores que circulan en la sangre, como la DHEA, este proceso se encuentra regulado por enzimas como la 5-alfa reductasa la cual juega un papel crucial en la disponibilidad de andrógenos a nivel tisular.
- La sensibilidad de los receptores: Incluso con niveles adecuados de andrógenos libres y producción intracrina, la respuesta del tejido depende de la densidad y sensibilidad de sus receptores. (38)

TRASTORNOS DEL DESEO SEXUAL EN LA MUJER

De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5ta Edición (DSM-5 por sus siglas en inglés) publicado por la asociación americana de psiquiatría en el 2013, estableció el trastorno del interés/excitación sexual femenino como un único diagnóstico (unificado), lo que anteriormente en el DSM- 4 definía por separado; ya que en las mujeres el deseo y la excitación están profundamente interrelacionados, no son fases separadas como en el masculino.(39)

Por otro lado, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer

(ISSWSH por sus siglas en inglés) 2019 recomendó que el TDSH y el trastorno de la excitación sexual femenina (TDSF) son afecciones que deben categorizarse por separado al considerar el impacto de los andrógenos en su presentación clínica y respuesta al tratamiento, además tienen etiologías, factores de riesgo, características clínicas y respuestas a intervenciones psicológicas y biológicas distintas (40)

TRASTORNO DEL DESEO SEXUAL HIPOACTIVO

DEFINICIÓN

Disminución o ausencia persistente de deseo o fantasías sexuales que causa malestar personal o dificultades en las relaciones interpersonales en la perimenopausia y posmenopausia, puede ser crónico o adquirido, generalizado o situacional. (40) (41)

DIAGNÓSTICO

La evaluación clínica es el mejor método diagnóstico del TDSH. Para esto se han desarrollado test validados tanto para la parte clínica como para la investigación. El más utilizado en la parte clínica es el Cuestionario de Detección de Disminución del Deseo Sexual (DSDS por sus siglas en inglés) validado en el 2009 y recomendado por la ISSWSH, Se basa en una entrevista realizada por un médico, no necesariamente experto en disfunción sexual femenina; la paciente debe responder "SI" o "NO" a preguntas específicas prediseñadas como se muestra en la Tabla 3. La interpretación, para considerar si la paciente cumple los criterios de TDSH, consiste en respuestas positivas ("SI") a las preguntas 1,2,3 y 5 del cuestionario. Este test demostró una sensibilidad y especificidad cercana al 90% para el diagnóstico del TDSH, generalizado y adquirido. (41)

1. ¿Ha experimentado recientemente una disminución en su deseo o interés sexual?	
2. ¿Esta disminución en el deseo o interés sexual le causa malestar personal o dificultades en su relación?	
3. ¿Desea usted que su nivel de deseo sexual fuera mayor?	
4. ¿Cree usted que su bajo deseo sexual puede explicarse completamente por alguno de los siguientes factores? (Responda "SI" o "No" para cada uno)	
5. ¿Considera que su bajo deseo sexual no se debe completamente a alguna de las causas mencionadas en la pregunta 4?	
a) Algún problema médico o quirúrgico.	
b) Algún medicamento (incluidas píldoras anticonceptivas o antidepresivos).	
c) El uso de drogas o alcohol.	
d) Embarazo, posparto o menopausia.	
e) Algún problema en su relación (por ejemplo, falta de comunicación, falta de confianza, conflictos).	
f) Algún problema emocional o psiquiátrico no tratado (por ejemplo, depresión o ansiedad).	

Tabla 3. Cuestionario de DSDS. *Adaptado de Clayton, A y col. (41)*

Según el DSM 5, los criterios diagnósticos son los siguientes:

A. Ausencia o reducción significativa del interés/excitación sexual femenina y se manifiesta por lo menos por tres de las siguientes características:

1. Interés ausente o reducido en la actividad sexual.
2. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos ausentes o reducidos.
3. Inicio reducido o ausente de la actividad sexual y habitualmente no receptiva a los intentos de la pareja por iniciarla.
4. Excitación o placer sexual ausente o reducido durante la actividad sexual en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75-100 %) de la actividad sexual en pareja (en situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los contextos).
5. Excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación sexual o erótica, interna o externa (p. ej., escrita, verbal, visual).
6. Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad sexual en casi todas o todas las ocasiones (aproximadamente 75-100 %) de la actividad sexual en pareja (en situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los contextos).

B. Estos síntomas descritos han persistido durante unos seis meses como mínimo.

C. Los síntomas provocan un malestar clínicamente significativo en la mujer.

D. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación (p. ej., violencia de género) u otros factores estresantes significativos y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia/medicamento o a otra afección médica.

Estas manifestaciones pueden ser de por vida o adquiridas, generalizadas o situacionales; leves, moderadas o graves.

Los factores de riesgo son diversos. Los temperamentales incluyen las cogniciones y las actitudes negativas acerca de la sexualidad. Los factores ambientales incluyen las dificultades en la relación, el funcionamiento sexual de la pareja, la historia del desarrollo, así como las relaciones tempranas con los cuidadores o los factores estresantes en la infancia.

Otros factores incluyen algunas afecciones médicas (p. ej., la diabetes mellitus, la disfunción tiroidea). Estas pueden ser factores de riesgo para el trastorno del interés/excitación sexual femenino; pueden tener cierto grado de reversibilidad. (39)

PREVALENCIA

Los estudios que han evaluado la prevalencia de alteraciones del deseo sexual y el TDSH mostraron resultados variables. En un estudio poblacional aleatorio de 3350 mujeres entre 40 y 80 años, realizados en varios países de Asia en 2005, encontró una prevalencia de falta de interés sexual del 27% de las participantes (R 17-50%). El Estudio Nacional Británico de Actitudes y Estilos de Vida Sexual, tercera edición (NATSAL-3 por sus siglas en inglés) en el 2013, evaluó hipoactividad del deseo sexual con malestar asociado equivalente al TDSH. Encontró que el bajo deseo sexual estaba presente en el 34,2% de las mujeres de

65 a 74 años. Un estudio australiano, evaluó a mujeres del mismo grupo etario e informó un bajo deseo sexual en el 87% de ellas. Así mismo, el Estudio para la Prevalencia de Problemas Sexuales Femeninos Asociados con Malestar y Factores Determinantes para buscar Tratamiento (PRESIDE por sus siglas en inglés) en el 2008, encontró que la hipoactividad del deseo sexual con malestar asociado fue alrededor del 12,4 % de las mujeres entre los 45 y 64 años. Otros dos grandes estudios australianos encontraron una prevalencia del 32,4% en mujeres de 40 a 64 años y 13,65% en mujeres de 65 a 79 años.

El autor plantea que las diferencias entre los diversos estudios pueden deberse a las diferencias en las muestras, en los instrumentos de medición, en los factores socioculturales. Además, los estudios australianos se realizaron diez años después del estudio PRESIDE y quizás con el aumento del debate público sobre la función sexual, las mujeres se sintieron más cómodas al revelar sus inquietudes sexuales. Los estudios australianos afirman que tener pareja se asocia con una probabilidad tres veces mayor de presentar TDSH en mujeres de mediana edad y cuatro veces mayor en mujeres mayores. (42) (43)

TRATAMIENTO DEL TDSH

Para el TDSH, se han propuesto diferentes opciones de tratamiento: T en forma de gel transdérmico, parches, implantes subcutáneos, cápsulas orales, DHEA oral e intravaginal. En la última década se han aprobado nuevos fármacos orales y subcutáneos no hormonales moduladores de las vías dopaminérgicas a nivel hipotalámico, reguladores del deseo sexual, la conducta motivacional y la respuesta emocional (42) (44)

En los últimos años, la terapia con andrógenos en mujeres posmenopáusicas ha despertado un interés creciente debido a su potencial impacto en la función sexual. Entre 2020 y 2025 no se han publicado ensayos clínicos aleatorizados de gran escala que modifiquen las conclusiones previas; sin embargo, diversas guías y consensos internacionales han reforzado las recomendaciones sobre su uso, definiendo con mayor precisión sus indicaciones, las vías de administración y los aspectos de seguridad. En particular, las principales guías internacionales como la Sociedad Internacional Para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer (ISSWSH, 2021), la Sociedad Norteamericana de Menopausia (NAMS, 2023/2024) y la Sociedad Británica de Menopausia (BMS, 2022) coinciden en que la única indicación respaldada con evidencia robusta es el TDSH en mujeres posmenopáusicas. Estas sociedades enfatizan que no existen datos suficientes que justifiquen su uso con otros fines, como la mejora del ánimo, la energía, la cognición, la composición corporal o la salud ósea, y recomiendan suspender la terapia si no se observan beneficios dentro de un periodo de tres a seis meses (45) (46).

TESTOSTERONA

Los efectos beneficiosos de la T en la función sexual pueden involucrar mecanismos tanto centrales como periféricos. Esta terapia actúa en áreas cerebrales asociadas con la función sexual. Además, la T puede potenciar la excitación y el orgasmo mediante efectos locales mediados por su acción sobre los RA vaginales y el aumento de la vasodilatación. La terapia con T aumenta la expresión del gen de los RA vaginales, incrementa el flujo sanguíneo vaginal e induce la proliferación de células epiteliales vaginales en mujeres posmenopáusicas. (43)

Los primeros estudios evaluaron la eficacia de la T en los implantes. Fueron ampliamente utilizados pero se asociaron a dosis suprafisiológicas de T, difícil de titular y finalmente desaconsejados.

Debido a los efectos adversos relacionados con la seguridad a corto plazo las inyecciones intramusculares (IM) y las preparaciones orales tampoco se recomiendan. Los comprimidos de disolución bucal provocan una absorción intestinal significativa por la deglución de la saliva mientras se mantienen en la boca, recomiendan considerarlos terapia de T oral. (42)

El tratamiento transdérmico proporciona la forma más fisiológica de terapia de reemplazo en mujeres, administrado como parche, gel, crema o aerosol

Una crema transdérmica de T al 1 % está disponible bajo prescripción médica en Australia, aprobada en 2020 por el Registro Australiano de Productos Terapéuticos para el tratamiento del TDSH en mujeres posmenopáusicas. (47)

Existen numerosos estudios que respaldan la eficacia de la T transdérmica. Las primeras evidencias se lograron con el uso de T en parches (TTP). En 2010, Panay R y colaboradores, publicaron un trabajo donde se incorporaron 272 mujeres con menopausia natural, la mayoría sin terapia de reemplazo, randomizadas contra placebo y durante 6 meses. Los parches liberan 300 mcg de Se demostró una diferencia significativa en los tres endpoint: deseo y satisfacción sexual y disminución del estrés personal. La mayoría de los efectos adversos fueron leves a moderados. Los principales fueron alopecia y acné. Los niveles de T aumentaron, pero se mantuvieron dentro del rango fisiológico. (48)

Adicionalmente, un estudio sistemático y metaanálisis de Achilli y colaboradores (2017), consolidó la evidencia sobre la eficacia y seguridad de la T transdérmica en parches o gel, en mujeres con diagnóstico de TDSH en posmenopausia. La menopausia fue natural o adquirida, con o sin terapia con estrógenos/progesterona. Todos los trabajos evaluados tenían un grupo control con placebo. Se encontró una diferencia significativa entre los dos grupos respecto a los objetivos primarios del estudio como el deseo, satisfacción sexual y estrés. Los efectos secundarios leves a moderados no fueron significativamente diferentes en los dos grupos y no se reportaron efectos severos. (49)

Una revisión sistemática y un metaanálisis liderado por Islam R y colaboradores fue publicado en el año 2019. Reunió 36 ensayos randomizados y comprendió a 8480 mujeres. Se analizaron publicaciones con diferentes objetivos primarios, usando T por diferentes vías de administración: oral, IM, transdérmica (crema, gel o spray) e implantes. Concluyen que la T mejoró el deseo y satisfacción sexual, que la vía de administración más segura y que logra niveles fisiológicos de T de la mujer premenopáusica en la transdérmica y los efectos adversos más frecuentes fueron acné e hirsutismo. No está avalado su uso para tratamiento de la depresión, cognición ni fuerza muscular. (50)

De acuerdo a los hallazgos sobre la acción de la testosterona a nivel vaginal, se planteó su uso vía transvaginal como un posible tratamiento para la atrofia vulvovaginal en mujeres en general y en mujeres que reciben terapia con inhibidores de la aromatasa después de un cáncer de mama. Los estudios que sugieren que la testosterona intravaginal restaura el pH bajo, mejora el índice de maduración vaginal y potencia la función sexual, presentan limitaciones debido a la falta de grupo control con placebo, la corta duración del tratamiento y la falta de ajuste según los niveles basales. Un pequeño ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo, demostró que una dosis de 300 mg de testosterona intravaginal 3 veces por semana durante 26 semana, mejoró significativamente la satisfacción y respuesta sexual, redujo la sequedad vaginal y la dispareunia en mujeres con cáncer de mama en tratamiento con inhibidores de aromatasa. (43)

Otras acciones de la testosterona en la mujer:

Efectos cardiovasculares

La testosterona activa de manera directa la vasodilatación dependiente e independiente del endotelio, lo que favorece la reducción de la resistencia vascular periférica.

Cuando se administra de forma aguda a mujeres posmenopáusicas, se ha observado una disminución media de la presión arterial sistólica de aproximadamente 10 mmHg.

Contribuye a una mejor repolarización del músculo cardíaco, por lo que niveles bajos de testosterona se han asociado con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Aunque en mujeres jóvenes no se ha encontrado una relación clara entre los niveles séricos de testosterona y la enfermedad cardiovascular.

Estos hallazgos deben interpretarse con cautela, ya que presentan limitaciones metodológicas y no permiten establecer conclusiones definitivas.

Efectos musculoesqueléticos

La testosterona ejerce efectos anabólicos sobre el tejido musculoesquelético, actuando tanto de forma directa como a través de su conversión a estradiol. Estos efectos incluyen el aumento de la masa y la fuerza muscular, así como la preservación de la densidad ósea.

No existen estudios confiables que confirmen estos datos, debido a su reducido tamaño muestral, corta duración del seguimiento y amplia variabilidad en los métodos de evaluación empleados.

Efectos neurológicos y cognitivos

La evidencia experimental, tanto in vitro como en modelos in vivo, ha demostrado que la testosterona posee acciones neuroprotectoras y antiinflamatorias sobre el sistema nervioso central. Estos efectos incluyen la modulación de la plasticidad neuronal, la reducción del daño oxidativo y la disminución de la respuesta inflamatoria, lo que sugiere un potencial beneficio en la prevención de procesos neurodegenerativos.

Múltiples ensayos clínicos han evaluado el impacto de la administración de testosterona sobre el rendimiento cognitivo, encontrando que, de manera independiente a su conversión a estradiol, la testosterona puede mejorar ciertos dominios como la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, aunque estos efectos son modestos y no consistentes en todos los estudios.

Bienestar general y el estado de ánimo

Los estudios clínicos no han identificado beneficios relevantes asociados a la terapia con testosterona en esta población, por lo que no se recomienda su uso con este objetivo. (44)

Contraindicaciones

Las contraindicaciones absolutas del tratamiento con T son el embarazo/lactancia, el cáncer de mama hormono-dependiente, enfermedad hepática activa y las mujeres con valores elevados de T sérica. Las contraindicaciones son relativas en enfermedad cardiovascular, hiperlipemia, en atletas de competencia, en insuficiencia adrenal primaria e hipopituitarismo. (43)

Efectos adversos

Según el Consenso Global sobre la terapia con testosterona para mujeres, liderado por la Dra Susan Davis en 2019, los efectos de la T en los parámetros de laboratorio varían según la vía de administración. El consenso destaca los siguientes puntos clave:

Efectos sobre los lípidos

Testosterona oral: se desaconseja firmemente el uso de testosterona oral en mujeres debido a sus efectos adversos significativos sobre el perfil lipídico. Se ha demostrado que las formulaciones orales reducen el colesterol HDL y aumentan el colesterol LDL. En el caso de la Testosterona no oral (transdérmica) y en dosis que mantienen los niveles dentro del rango fisiológico femenino, los estudios a corto plazo no han mostrado efectos estadísticamente significativos en el perfil lipídico. (40) (46)

Efectos hematológicos

La testosterona en dosis fisiológicas no produce cambios significativos en el hematocrito o la hemoglobina en mujeres.

Efectos a nivel cardiovascular

Los datos de estudios a corto y mediano plazo con el uso de T no han mostrado un aumento del riesgo cardiovascular en mujeres que la utilizan en dosis fisiológicas a través de formulaciones transdérmicas. No se ha observado un incremento en los eventos cardíacos, infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares.

Efectos en el tejido mamario

Los estudios disponibles no han demostrado un aumento del riesgo de cáncer de mama en mujeres que reciben T en dosis fisiológicas. Los datos sugieren que la terapia combinada de T con estrógenos no aumenta el riesgo de cáncer de mama en comparación con la terapia sólo con estrógenos.

Efectos a nivel ginecológico

La clitoromegalia es un efecto secundario potencial asociados principalmente a dosis suprafisiológicas de T. Aunque se considera irreversible, es un evento poco frecuente.

Efectos en la piel

A este nivel, los efectos más comunes son el hirsutismo, acné y alopecia androgénica; son dosis dependientes. (40)

Los efectos adversos deben ser pesquisados y vigilados clínicamente. En caso de que ocurran se debe valorar ajustar la dosis de T o interrumpir el tratamiento. (40) (46) (50)

Un aspecto adicional a considerar es el contexto regulatorio. En la mayoría de los países con excepción de Australia no existen formulaciones de testosterona diseñadas específicamente para mujeres ni con licencia autorizada para el tratamiento del TDSH. En consecuencia, la prescripción suele realizarse fuera de indicación, lo que obliga a los profesionales de la salud a seguir protocolos rigurosos de selección de pacientes y de seguimiento terapéutico, con el fin de garantizar tanto la eficacia como la seguridad (49) (50)

La evidencia sobre los efectos adversos a largo plazo es limitada. El consenso revisó los datos disponibles y enfatizó que, si se utilizan dosis fisiológicas, los efectos adversos graves son poco comunes, aunque se requiere precaución y un monitoreo continuo. (40) (51)

Monitoreo y seguimiento

En una mujer que va a iniciar el tratamiento por TDSH se deben medir los niveles de testosterona total y SHBG para excluir valores elevados de T que contraindiquen el tratamiento. (43)

El monitoreo de laboratorio durante el tratamiento con T en mujeres es útil, principalmente, como una medida de seguridad para detectar los niveles suprafisiológicos asociado a efectos adversos. La verdadera eficacia del tratamiento debe evaluarse mediante la mejoría clínica de los síntomas de la paciente y no a través de una cifra específica en un laboratorio. (40)

El nivel de SHBG es importante en la respuesta al tratamiento; las pacientes que tienen un nivel elevado de SHBG responden peor a la testosterona transdérmica. En los ensayos clínicos, se observó que presentan niveles totales de testosterona más altos para una misma dosis transdérmica que aquellas con SHBG baja.

Iniciado el tratamiento, se debe medir T total a las 3 a 6 semanas. Si los valores están en rango premenopáusicos continuar con igual dosis y si está elevados, reducirla.

Repetir el control de T sérica a los 4-6 meses, especialmente en pacientes con efectos adversos (acné-hirsutismo).

La respuesta clínica a una dosis fisiológica suele observarse después de 4 a 6 semanas, alcanzando su máximo efecto en el deseo sexual a las 12 semanas y una reducción del malestar personal hacia las 24 semanas.

Si está bajo terapia y no hay mejoría clínica a los 6 meses, debe discontinuar el tratamiento.

Si continúa con el tratamiento, mantenerlo doce meses, considerar la suspensión del mismo y reevaluar los síntomas.

Otros monitoreos recomendados son la mamografía, perfil lipídico, función hepática y perfil sanguíneo completo. El laboratorio se hará a los 6 meses y luego anualmente si continuase con tratamiento. (34) (43) (52).

DHEA

Algunos ensayos clínicos (EC) han sugerido que el tratamiento con DHEA oral aumenta la función sexual, el metabolismo lipídico y la sensibilidad a la insulina, la densidad ósea, el rendimiento cognitivo y la sensación de bienestar o el estado de ánimo. Otros EC no han demostrado estos efectos terapéuticos. Por el contrario, estos efectos se demostraron con la DHEA intravaginal cuyo nombre farmacológico es prasterona. Es una hormona bioidéntica a la DHEA humana endógena; es un esteroide inactivo por sí mismo que se convierte en estrógeno y andrógeno. Fue aprobada por la FDA en el año 2016. (53) (54)

Un metanálisis de ensayos controlados aleatorios liderado por He S y colaboradores, evaluó los efectos de la suplementación oral con DHEA sobre los niveles de T y E2 en mujeres posmenopáusicas. Se analizaron 21 ensayos clínicos y los hallazgos indican que cuando se administra DHEA en dosis ≥ 50 mg / día eleva los niveles plasmáticos de T. Además, en mujeres ≥ 60 años elevan significativamente el nivel de E2. Esto requiere una vigilancia de órganos diana como el endometrio. (55)

DHEA está autorizado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal en mujeres postmenopáusicas que presenten síntomas moderados a graves.

La dosis recomendada es de 6,5 mg una vez al día, en un óvulo vaginal, antes de acostarse. Se debe realizar una valoración cuidadosa cada 6 meses, entre la paciente y el médico sobre los riesgos y beneficios del tratamiento. El mismo se debe mantener mientras los beneficios superen a los riesgos. (56)

Mecanismo de acción

La transformación intracelular de la DHEA en estrógenos es aparentemente responsable de la maduración de las células parabasales en intermedias y luego en células superficiales en la mucosa vaginal. Además, disminuye el pH vaginal hacia el intervalo normal, lo que favorece el crecimiento de la microbiota bacteriana normal. (56) (57)

Una de las características más importantes de la DHEA es que no produce estimulación endometrial. Este hallazgo concuerda con la ausencia de enzimas, especialmente aromatasa, capaz de transformar la DHEA en estrógenos en el endometrio. (57)

Portman y colaboradores evaluaron la seguridad endometrial en 722 mujeres que utilizaban DHEA intravaginal por hasta 52 semanas; se obtuvo material suficiente para la evaluación histológica en 668 muestras. En todas las muestras se observó un endometrio atrófico o inactivo.

El efecto secundario más frecuente del tratamiento con DHEA vaginal fue el flujo vaginal.

La contraindicación absoluta de su uso es el sangrado genital anormal de causa desconocida.

Se evaluó la seguridad de DHEA en mujeres con antecedentes de cáncer de mama bajo tratamiento con o sin inhibidores de la aromatasa.

Entre estos estudios se encuentra un trabajo piloto prospectivo y abierto que incluyó a 10 mujeres con cáncer de mama tratadas con inhibidores de la aromatasa, quienes recibieron DHEA en forma de óvulo vaginal cada noche durante el primer mes y luego cada dos noches durante los cinco meses siguientes. Al cabo de seis meses de tratamiento, los niveles séricos medios de estradiol permanecieron dentro de rangos normales, lo que subraya la importancia de la acción de los inhibidores de la aromatasa para evitar incrementos indeseados de E2.

En un ensayo controlado aleatorizado, 464 sobrevivientes de cáncer de mama y ginecológico con atrofia vaginal recibieron DHEA vaginal en dosis de 3,25 mg o 6,5 mg frente a placebo durante 12 semanas. Se observó que los niveles circulantes de DHEA-S y T aumentaron de manera significativa en las mujeres tratadas con DHEA vaginal, en relación directa con la dosis, al compararlas con el grupo placebo. Sin embargo, el E2 solo aumentó significativamente en aquellas que recibían 6,5 mg/día de DHEA, pero no en quienes usaban 3,25 mg/día ni en las pacientes bajo tratamiento con anastrozol, lo que evidencia el efecto protector de los inhibidores de la aromatasa ante el riesgo de elevación de estradiol.

El uso de DHEA vaginal en mujeres con cáncer de mama no está contraindicado, aunque se recomienda precaución debido a que el estrógeno es un metabolito de la DHEA. (58)

TRATAMIENTOS NO HORMONALES

Actualmente existen tratamientos no hormonales aprobados para el TDSH en mujeres premenopáusicas.

Flibanserina es un agonista de 5-HT_{1A} y antagonista de 5-HT_{2A}. De este modo se inhibe la liberación de glutamato en el tronco encefálico y esto genera una disminución de la inhibición de serotonina. Como consecuencia, se elevan la dopamina y la norepinefrina. Fue aprobada por la FDA en Estados Unidos y Canadá en 2015 y se utiliza como tratamiento del TDSH en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas hasta los 60 años. La dosis recomendada es de 100 mg nocturna y en forma diaria. Tiene mínimos efectos colaterales y el 50% de las mujeres en los ensayos clínicos respondieron significativamente al tratamiento. (59)

Bremelanotida es un agonista del receptor subtipo 4 (MC4C) de melanocortina. Se puede utilizar en forma intranasal o inyectable vía subcutánea. Esta última vía tiene menos efectos colaterales y 100% de biodisponibilidad. Se usa a demanda, 1,75 mg, 45 minutos antes de la actividad sexual. Este fármaco incrementa la liberación de dopamina en el área preóptica medial. Fue aprobado por la FDA en el TDSH adquirido y generalizado en la mujer premenopáusica. El RECONNECT, un ensayo clínico de 24 semanas de tratamiento, demostró un aumento significativo del score de satisfacción y una disminución del estrés generado por el bajo deseo sexual. Tiene como efectos náuseas (40%), sofocos (20.3%), y cefaleas (11.3%). El 8.1% de las mujeres debieron suspender el tratamiento por las náuseas. Puede haber un aumento transitorio de la presión arterial sin consecuencias a largo plazo. Está contraindicado en HTA no controlada o enfermedad cardiovascular. (59) (60)

CONCLUSIONES

Los andrógenos, en especial la T, son hormonas esenciales para el desarrollo y mantenimiento de la anatomía y fisiología sexual femenina, así como para la modulación del comportamiento sexual.

Su biosíntesis depende de la corteza suprarrenal y del ovario, con una contribución por la conversión periférica intacrina. Tras la menopausia cae la producción ovárica de esteroides y, junto con la senescencia suprarrenal, muchas mujeres presentan síntomas de déficit de andrógenos que impactan en su calidad de vida (deseo sexual, ánimo, energía, sueño y dispareunia), con efectos a largo plazo sobre hueso y riesgo cardiovascular.

Según la evidencia actual, la única indicación con respaldo robusto para la terapia con T en la mujer posmenopáusica es el TDSH. Cuando se decide tratar, la vía de administración recomendada es la transdérmica. La dosis adecuada debe lograr y mantener niveles de T total dentro del rango fisiológico premenopáusico. Se desaconsejan las formulaciones orales, inyectables e implantes subcutáneos.

La medición de T total (idealmente por LC-MS/MS) y SHBG debe realizarse previo al inicio del tratamiento. No hay un valor de corte considerado para diagnóstico ni meta terapéutica. El éxito del tratamiento se define clínicamente por la mejoría del deseo y reducción del estrés y se evalúa entre las 4–12 semanas. Si no hay respuesta, el mismo debe suspenderse a los 6 meses. Los eventos adversos más comunes son cutáneos y dosis-dependientes; no hay señales firmes de compromiso cardiovascular o riesgo de cáncer de mama con dosis fisiológicas a corto o mediano plazo, aunque faltan datos de seguridad a largo plazo.

El tratamiento con DHEA oral no cuenta con aval científico para su uso en TDSH ni perfil de seguridad.

Existen nuevos tratamientos no hormonales aprobados. Su mecanismo de acción es nivel de neurotransmisores centrales y deberá realizarse más estudios para avalar su uso en mujeres posmenopáusicas.

El manejo debe ser individualizado, con diagnóstico clínico riguroso, selección cuidadosa de pacientes, información sobre uso fuera de indicación, monitorización periódica.

Se debe enfatizar acerca de los riesgos y beneficios y compartir la responsabilidad en la toma de decisiones acerca del tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Jacome A. Descubrimiento de la testosterona. *Rev Colomb Endocrinol Diabetes Metab.* 2019;6(3):1–5.
- [2] Carbajal-García A, et al. Androgen Effects on the Adrenergic System of the Vascular, Airway, and Cardiac Myocytes and Their Relevance in Pathological Processes. 2020.
- [3] Mizrachi de Bernal M. Capítulo 6. Corteza suprarrenal. En: Jácome A, Ardila E, Casas LA, eds. *Fisiología Endocrina*. 4ª ed. Bogotá: Manual Moderno; 2019. p.122.
- [4] Newell-Price JD, Auchus RJ. Capítulo 15. Corteza suprarrenal. En: Melmed S, Auchus RJ, Goldfine AB, Koenig RJ, Rosen CJ, eds. *Williams. Tratado de Endocrinología*. 14ª ed. Barcelona: Elsevier; 2021. p.480.
- [5] Bulun SE. Capítulo 17. Fisiología y anatomopatología del eje reproductor femenino. En: Melmed S, Auchus RJ, Goldfine AB, Koenig RJ, Rosen CJ, eds. *Williams. Tratado de Endocrinología*. 14ª ed. Barcelona: Elsevier; 2021. p.580.
- [6] Antoniou-Tsigkos A, et al. Adrenal androgens. En: *Endotext*. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000.
- [7] Castañeda GB, Jácome A. Capítulo 10. Aparato reproductor femenino y ciclo menstrual. En: Jácome A, Ardila E, Casas LA, eds. *Fisiología Endocrina*. 4ª ed. Bogotá: Manual Moderno; 2019. p.229.
- [8] Fritz MA, Speroff L, eds. *Endocrinología ginecológica clínica y esterilidad*. 8ª ed. Filadelfia: Wolters Kluwer; 2012.
- [9] Davison SL, Bell R. Androgen physiology. *Semin Reprod Med.* 2006;24(2):71–77.
- [10] Tang J, Chen LR, Chen KH. La utilización de la dehidroepiandrosterona como precursor de hormonas sexuales en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas: una descripción general. *Pharmaceuticals (Basel)*. 2021;15(1):46.
- [11] Davis SR, Panjari M, Stanczyk FZ. Clinical review: DHEA replacement for postmenopausal women. *J Clin Endocrinol Metab.* 2011;96(6):1642–53.
- [12] Davis SR, et al. Testosterone in women: Clinical significance. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2015;3(12):980–92.
- [13] Chou B. *The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics* [Internet]. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2021 [citado 2025 Ene 21].
- [14] Gatenby C, Simpson P. Menopause: Physiology, definitions, and symptoms. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab.* 2024;38(1):101855.
- [15] Secoşan C, Balint O, Pirtea L, Grigoraş D, Bălulescu L, Iliina R. Surgically Induced Menopause—A Practical Review of Literature. *Medicina (Kaunas)*. 2019;55(8):482.
- [16] Rocca WA, Grossardt BR, Shuster LT. Ooforectomía, estrógeno y demencia: una actualización de 2014. *Mol Cell Endocrinol.* 2014; 389:7–12.
- [17] Hand A, Gray T, Simpson P. Diagnosis and management of the menopause. *InnovAiT.* 2021;14(10):590–8.

- [18] Brinton R, et al. Perimenopause as a neurological transition state. *Nat Rev Endocrinol*. 2015;11(7):393–405.
- [19] Scavello I, et al. Sexual health in menopause. *Medicina (Kaunas)*. 2019;55(9):559.
- [20] Goldstein I, et al., eds. *Textbook of Female Sexual Function and Dysfunction: Diagnosis and Treatment*. Oxford: John Wiley & Sons; 2018.
- [21] Hara Y, et al. Estrogen effects on cognitive and synaptic health across the lifespan. *Physiol Rev*. 2015;95(3):785–807.
- [22] Clayton AH, Vignozzi L. Fisiopatología y tratamiento médico del trastorno del deseo sexual hipoactivo. En: Goldstein I, Clayton AH, Goldstein AT, Kim NN, Kingsberg SA, eds. *Textbook of Female Sexual Function and Dysfunction*. Oxford: Wiley Blackwell; 2018. p.59–100.
- [23] Keefe DL. Sex hormones and neural mechanisms. *Arch Sex Behav*. 2002;31(5):401–3.
- [24] McEwen BS, Milner TA. Understanding the broad influence of sex hormones and sex differences in the brain. *J Neurosci Res*. 2017;95(1–2):24–39.
- [25] Tuiten A, et al. Time course of effects of testosterone administration on sexual arousal in women. *Arch Gen Psychiatry*. 2000;57(2):149–53.
- [26] Pfaus JG. Pathways of sexual desire. *J Sex Med*. 2009;6(6):1506–33.
- [27] Sarkey S, et al. Classical androgen receptors in non-classical sites in the brain. *Horm Behav*. 2008;53(5):753–64.
- [28] van Wingen G, Zyllicz S, Pieters S, et al. La testosterona aumenta la reactividad de la amígdala en mujeres de mediana edad hasta alcanzar un nivel de adultez temprana. *Neuropsychopharmacology*. 2009; 34:539–47.
- [29] Wåhlin-Jacobsen S, et al. Is there a correlation between androgens and sexual desire in women? *J Sex Med*. 2015;12(2):358–63.
- [30] Kranz GS, et al. High-dose testosterone treatment increases serotonin transporter binding in transgender people. *Biol Psychiatry*. 2015;78(8):525–33.
- [31] Hammond J, et al. Neuroprotección mediada por testosterona a través del receptor de andrógenos en neuronas primarias humanas. *J Neurochem*. 2001;77(5):1319–26.
- [32] Bloemendaal M, et al. Serotonin transporter expression modulates gut microbiota composition in aged female mice. *Nutrients*. 2023;15(13):3048.
- [33] Wierman ME, et al. Androgen therapy in women: a reappraisal. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014;99(10):3489–510.
- [34] Kling JM. Testosterone for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder in Perimenopausal and Postmenopausal Women. *Obstetrics & Gynecology*. Vol 146 (3) 2025.
- [35] Stanczyk FZ, Vesper H. Challenges in developing accurate assays for estradiol and testosterone in postmenopausal women. *Menopause* 2025; July 29.2025 Jul 29. doi: 10.1097/GME.0000000000002613.

- [36] Casals G, et al. Recommendations for the measurement of sexual steroids in clinical practice. *Adv Lab Med*. 2023;4(1):52–69.
- [37] Slettvoll T, et al. Non-invasive assessment of free steroid hormones by LC-MS/MS in saliva. *Anal Bioanal Chem*. 2025;417(21):4883–94.
- [38] Davies TF, ed. *A Case-Based Guide to Clinical Endocrinology*. 3^a ed. Springer; 2022.
- [39] American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition (DSM-5)*. Washington, DC: American Psychiatric Publishing; 2013.
- [40] Davis SR, et al. Global consensus position statement on the use of testosterone therapy for women. *Climacteric*. 2019;22(5):429–34.
- [41] Clayton A, Goldstein I, Kim N, Althof S, Faubion S, Faught B, Parish S, Simon J, Vignozzi L, Christiansen K, Davis S, Freedman M, Kingsberg S, Kirana S, Larkin L, McCabe M, Y Sadovsky R: The International Society for the Study of Women’s Sexual Health Process of Care for Management of Hypoactive Sexual Desire Disorder in Women. *Mayo Clin Proc*. 2018;93(4):467-487.
- [42] Parish S, Simon J, Davis S, Giraldo A, Goldstein I, Goldstein S, Kim N, Kingsberg S, Morgentaler A, Nappi R, Park K, Stuenkel C, Traish A, Vignozzi L: International Society for the Study of Women’s Sexual Health Clinical Practice Guideline for the Use of Systemic Testosterone for Hypoactive Sexual Desire Disorder in Women. *Journal of women’s health* 2021. vol 30 (4): 474-491.
- [43] Davis SR. Use of testosterone in postmenopausal women. *Endocrinol Metab Clin North Am* [Internet]. 2021;50(1):113–24.
- [44] Elraiyah T, et al. Clinical review: The benefits and harms of systemic testosterone therapy in postmenopausal women with normal adrenal function: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014;99(10):3543–50.
- [45] Achilli C, et al. Efficacy and safety of testosterone for HSDD in postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril*. 2021;116(2):423–32.
- [46] Goldstein I, et al. ISSWSH clinical practice guideline for systemic testosterone in women with HSDD. *J Sex Med*. 2021;18(5):849–67.
- [47] Female testosterone cream gets tick of approval in win for gender and sexual equality [Internet]. *Whria*. 2020.
- [48] Panay N, Al-Azzawi F, Bouchard C, Davis SR, Eden J, Lodhi I, Rees M, Rodenberg CA, Rymer J, Schwenkhage A, Sturdee DW: Testosterone treatment of HSDD in naturally menopausal women: the ADORE study. *Climacteric* 2010;13:121–131
- [49] Achilli C, et al. Efficacy and safety of transdermal testosterone in postmenopausal women with HSDD: a systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril*. 2017;107(2):475–82
- [50] Islam R, et al. Safety and efficacy of testosterone for women: A meta-analysis of RCTs. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2019;7(10):754–66.
- [51] Panay N, Fenton A, Barnett C, British Menopause Society. Testosterone replacement in menopause: Tool for clinicians. *Post Reprod Health*. 2022;28(2):84–90.

- [52] North American Menopause Society. NAMS Practice Pearl: Testosterone therapy for HSDD in postmenopausal women. *Menopause*. 2024;30(1):1–3.
- [53] Lu F, Ouyang R, et al. Terapia con dehidroepiandrosterona y rendimiento cognitivo entre mujeres posmenopáusicas: una revisión sistemática de datos de ensayos clínicos aleatorizados. *Maturitas*. 1 de noviembre de 2023; 177:1-9.
- [54] Prasterona aprobada para relaciones sexuales dolorosas debido a la menopausia. *NEJM J Watch*. 18 de noviembre de 2016; 36(11):1-2.
- [55] He S, Lu K, Zhang L, Cao H, Tang X, Zhang X. Impact of DHEA supplementation on testosterone and estradiol levels in postmenopausal women: a meta-analysis of randomized controlled trials assessing dose and duration effects. *Diabetology & Metabolic Syndrome* 2025. 17:258.
- [56] Labrie F, et al. Safety of intravaginal prasterone (dehydroepiandrosterone) for vulvovaginal atrophy. *Climaterio*. Agosto de 2017; 20(4):306–314
- [57] Labrie F, Archer DF, Bouchard C, et al. Eficacia de la dehidroepiandrosterona intravaginal (DHEA) en los síntomas de dispareunia moderada a grave y sequedad vaginal de la atrofia vulvovaginal. *Menopausia*. Marzo de 2016; 23(4):393–402.
- [58] Belardo MA, Galarza Taborda ML, Canepa M, Starvaggi AP, Silva Naranjo RF. DHEA intravaginal, una nueva alternativa para el síndrome genitourinario de la menopausia. *Rev Hosp Ital B Aires*. 2025;45(3): e0000708.
- [59] How a, Jowdy C, Novatcheva Elli, Clayton A. Novel pharmacologic treatments of female sexual dysfunction. *Clin Obstet Gynecol* 2025; 68:10–14
- [60] Edinoff AN, Sanders NM, Lewis KB, Apgar TL, Cornett EM, Kaye AM, et al. Bremelanotide for treatment of female hypoactive sexual desire. *Neurol Int* 2022;14(1):75–88.